

LA COCINA DE TEODORO BARDAJÍ MAS. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE UN MAESTRO DE COCINA

*The Cuisine of Teodoro Bardají Mas. Analysis of the Discourse
of a Cooking Maestro*

Frédéric DUHART*
Universidad de Mondragón - Basque Culinary Center

Resumen

Este texto propone un análisis del discurso culinario desarrollado por Teodoro Bardají Mas (1882, Binéfar - 1958, Madrid) Más allá de la evocación de la obra de este notable cocinero español, el artículo trata de contribuir a una reflexión más global sobre la construcción del conocimiento culinario y la auto-representación del oficio de cocinero.

Palabras clave: cocina, cocinero, discurso culinario, libro de cocina, Teodoro Bardají Mas, España.

Abstract

This text proposes an analysis of the culinary discourse developed by Teodoro Bardají Mas (1882, Binéfar - 1958, Madrid). Beyond the evocation of the works of this important Spanish cook, it is a contribution to a larger thought about the culinary knowledge construction and the self-representation of the cook trade.

Key words: cuisine, cook, cooking, culinary discourse, cookbook, Teodoro Bardají Mas, Spain.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Mondragón - Basque Culinary Center, San Sebastián. Investigador vinculado a la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), París. Correo electrónico: frederic.duhart@orange.fr. Fecha de recepción del artículo: 14 de noviembre de 2011. Fecha de aceptación: 19 de diciembre de 2011.

La cocina es una respuesta cultural a la necesidad de comer. Su grado de eficacia, de complejidad, de tecnologización y de intelectualización cambia no solo en función de las civilizaciones, de las sociedades y de las comunidades sino también en función de cada uno de los individuos que cocinan dentro de un grupo dado. En Roses, por ejemplo, mientras Ferrán Adrià proponía a precio de oro una cocina molecular justificada por una filosofía en veintitrés puntos, el dueño de la *Dolce Vita* servía pizzas económicas y anónimas amas de casa preparaban sustanciosas comidas. Por esta razón, el investigador que estudia una cocina no puede considerar únicamente dinámicas colectivas tales como las evoluciones técnicas, la sucesión de modas o los destinos más o menos brillantes de ingredientes y recetas. En la medida de lo posible, es menester que tome en cuenta los posicionamientos prácticos o teóricos de individuos fuertemente implicados en la realización cotidiana de esa cocina.

Claro, las oportunidades de observar a un practicante de la cocina en acción desaparecen cuando deja de ejercer su arte y las posibilidades de entrevistarle se esfuman cuando fallece. En el mejor de los casos, solo imágenes y discursos logran sobrevivir a un servidor de la cocina. Recuerdos de colegas o de familiares, grabados, fotografías, películas, declaraciones consignadas por un periódico, compilaciones de fórmulas para uso personal, recetarios escritos para un amplio público... los testimonios sobre la manera de trabajar y de pensar de un cocinero de ayer pueden ser tan numerosos como variados. En el presente texto consideraremos el discurso culinario que produjo Teodoro Bardají Mas y para ello nos apoyaremos principalmente en dos de sus libros, el *Índice culinario* y *La cocina de Ellas*. Conceptualizadas, escritas y firmadas por el chef Bardají, estas obras evidencian ciertas facetas de su concepción de la cocina y del oficio de cocinero. De manera obvia, constituyen un espejo que refleja, de modo incompleto, lo que fue el pensamiento de un chef. Pero lo que dan a conocer es, precisamente, aquello que el autor estimó digno de ser escrito y expresado en la forma que le pareció más adecuada. Es decir, bajo estos títulos queda recogido lo que Bardají consideró más importante.

Teodoro Bardají Mas nació en Binéfar en mayo de 1882. Hijo de confitero,¹ cuando en 1915 empezó publicar las recetas del *Índice culinario* en la revista *Unión del Arte Culinario*, Teodoro Bardají Mas tenía una

1. Para más detalles sobre la vida personal de Bardají: Eduardo Martín Maza, *Teodoro Bardají Mas. Precursor de la cocina moderna en España*, Madrid, ed. del autor, 2008, 139 p.

sólida experiencia profesional. En efecto, este hombre de 33 años había sido aprendiz en la famosa *Mallorquina* y ayudante en las cocinas de grandes hoteles madrileños (Hotel de la Paix, Gran Peña, Casino de Madrid, Nuevo Club). Después, había trabajado en Francia y en el particular ambiente de los balnearios.² Miembro de la brigada de cocineros del Real Palacio de Madrid a principios de los años 1900, Bardají había sido contratado como chef por el Hotel Europa de Zaragoza en el periodo 1906-1908. Poco después, en 1915, comenzó la vida de cocinero de casas aristócratas, que era la suya. Es decir que el escritor Bardají fue desde el principio un practicante muy experto. Cuarenta años más tarde, cuando salió la segunda edición de *La cocina de Ellas*, Bardají era un cocinero jubilado cuyo arte se había enriquecido por muchas otras experiencias y lecturas.³

En sus libros, Teodoro Bardají nunca se contentó con compilar fórmulas culinarias. Trabajó su escritura tanto en la forma como en el fondo, confiriendo así a su discurso una tonalidad bien particular. Ese estilo escogido estuvo siempre al servicio de la promoción de una cocina que sintetizaba los aportes de las provincias españolas y las tradiciones del arte culinario clásico. Y es que para Bardají la escritura constituyó, sobre todo, una herramienta pedagógica.

1. ESCRIBIR LA COCINA

Aficionado a la lectura y artesano al que le gustaba el trabajo bien hecho, Teodoro Bardají hacía todo lo posible para escribir bin la cocina. Aunque este proyecto no se manifestó a través de realizaciones literarias parecidas a las que pretendieron algunos chefs.⁴ La única vez en que Bardají dio rienda suelta a su interés por las bellas letras fue cuando hizo una alusión, doctamente explicitada, a una expresión cervantina para definir *La cocina*

2. Frédéric Duhart, «Manger aux eaux. Réflexion sur les pratiques alimentaires et culinaires dans les contextes thermaux (XVI^e-XX^e siècles)», *Textes exclusifs de l'OCHA*, 2007, 17 p.: <http://www.lemangeur-ocha.com>.

3. Francisco Mullor Fernández, «Presentación» (1935) y Clara Frías, «Una conversación con nuestro redactor Teodoro Bardají» (1932), en *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 949-950 y 959-962. En el transcurso de este artículo, las referencias que hagamos serán únicamente a este libro, que es una reproducción de la edición de 1955 complementada con algunos textos de alto interés.

4. Las maneras por las cuales los chefs pueden desarrollar un discurso culinario preciso con toques literarios son múltiples. Una de las más radicales es, sin duda, la versificación de las recetas, un método que Louis Rieux utilizó en *Au pays de Cogne. Livre de cuisine albigeoise. Vieilles recettes recueillies et rimées*, Albi, Imprimerie générale du Tarn, 1913.

de *Ellas* en el prólogo de la segunda edición de esta obra.⁵ En efecto, las otras evocaciones de la literatura clásica que aparecen en su obra ocupan simplemente el lugar de la citación ordinaria. En la última frase del prólogo de *Cocina para fiestas*, por ejemplo, Bardají se contentó con evocar a Cervantes sin jugar con sus palabras:⁶

Si este libro logra perfeccionar con algún detalle los conocimientos de mis lectoras y ayuda a desarrollar entre las mujeres españolas la noble afición a la cocina, estarán colmados mis deseos y habremos contribuido al bien general, ya que, según Cervantes, la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago.

Otra referencia literaria muy notable en la obra de Bardají se ubica en el comienzo de la receta de la *Ensalada Francillon* que propuso en *La cocina de Ellas*. Se trata de la traducción del diálogo de la comedia *Francillon* en el cual un personaje creado por Alejandro Dumas hijo daba la receta de dicha ensalada. Esta cita constituye un perfecto ejemplo de la importancia que Bardají otorgaba a la contextualización histórico-cultural de las recetas. ¡Cuando Ángel Muro había simplemente señalado en su *Diccionario general de Cocina* que la ensalada Francillon era una creación de Dumas, Bardají daba a leer el texto donde su fórmula apareció por primera vez!⁷ Y es que, como veremos más adelante, escribir bien las recetas significaba para Bardají no solo producir un discurso técnico preciso sino también transmitir una cultural general vinculada al ejercicio del oficio de cocinero.

Antes de considerar este aspecto de su discurso culinario, es menester que notemos la disciplina lingüística que Bardají se imponía. Una disciplina que expresó, precisamente, en el prólogo de la segunda edición de *La cocina de Ellas*:⁸

5. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 15.

6. Citado por Manuel Martínez Llopis, «Prólogo», *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 22. *Cocina para fiestas* se publicó por la primera vez en 1944 en Madrid por la editorial Atlas. Veinte años más tarde y seis años después del fallecimiento de Bardají, la editorial madrileña Paraninfo realizó una segunda edición de esta obra. Cf. María del Carmen Simón Palmer, *Bibliografía de la gastronomía y de la alimentación en España*, Gijón, Trea, 2003, p. 285.

7. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 653; Ángel Muro, *Diccionario general de cocina*, Madrid, Faquinetto, 1892, p. 744: «Alejandro Dumas hijo, que siempre quiso ser más que su padre, tiene también su ensalada, que se conoce con el nombre de *ensalada Francillon*, porque fue en esta obra dramática en que la dio a conocer el descendiente del grandioso Alejandro Dumas».

8. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 14.

La vida moderna obliga a las amas de casa a preocuparse por conocer los secretos de la cocina; para facilitarles esa tarea hagamos fáciles y comprensibles nuestras enseñanzas sin escatimar detalles y explicaciones, escribiendo con la mayor claridad y empleando, siempre que sea posible, nuestro claro idioma castellano, limpiándolo, en lo que al lenguaje culinario se refiere, de extranjerismos que lo afean, desfiguran y empequeñecen.

Este ideal de discurso culinario inteligible y adaptado a las necesidades de sus lectores españoles condujo Bardají a otorgar una importancia diferente a un idioma, el francés —que dominaba perfectamente—, según el tipo de libro que estaba escribiendo. En el *Índice culinario*, una obra destinada a cocineros profesionales, Bardají propuso sistemáticamente los nombres de recetas en español y en francés: «en español por ser españoles la mayoría de los lectores de este periódico, y en francés, porque es nuestra opinión que la lengua francesa es en el mundo entero la verdadera lengua de la cocina».⁹ En cambio, indicó solo el nombre castellano de los platos propuestos en *La cocina de Ellas*, un libro destinado a amas de casa quienes no necesitaban conocer las sutilidades de las denominaciones en uso en los grandes establecimientos.

En todas sus obras, sin embargo, Bardají intentó escribir la cocina en buen español sin necesidad de traicionar el vocabulario culinario francés y para ello practicó una castellanización razonada y razonable. En el caso del *consommé*, por ejemplo, justificó el uso de ‘consomé’ cuando la Academia invitaba a traducir esta palabra por ‘consumado.’ En el caso del *court-bouillon* prefirió evocarlo como ‘caldo para cocer pescados’, reservando las traducciones más literales (‘breve hervor’ y el torpe ‘caldo corto’) para una reflexión técnico-literaria:¹⁰

Por ningún motivo, un pescado ha de hervir a borbotones; si esto sucede, se deforma y se le rompe la piel; el mismo resultado se obtiene si se ponen a cocer con el agua o caldo caliente. Esta propiedad hace que al caldo para cocer pescados se le llame *court-bouillon*, que significa ‘hervor breve.’ El caldo se ha cocido de antemano, con sus aromáticos; después, con el pescado, tan solo debe hervir pocos minutos para dar un ‘breve hervor’ (*court-bouillon* en francés). Produce hilaridad leer ‘caldo corto’, al referirse a un líquido que, casi siempre, es abundantísimo.

9. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 11.

10. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 28; *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 30.

Tales encuentros entre informaciones técnicas y consideraciones de otro orden son frecuentes en la obra de Bardají. La cultura culinaria que quiso promover era un todo. En su visión, el buen chef no era solo aquel que sabía cocinar, sino también aquel que conocía la historia de su arte y respetaba las herencias legadas por sus predecesores o las aportaciones de sus contemporáneos. La crítica de cierta categoría de chefs que desarrolló en la fórmula de los *Huevos Susanita* recuerda esta concepción del buen cocinero a la manera de un negativo:¹¹

Fórmula igual a los llamados Bella Otero, servidos dentro de patatas asadas. La genuina denominación de este plato es Susette (Susanita), por tratarse de una forma clásica muy anterior a la boga de la célebre danzarina gallega. Algún profesional pensó dedicar un plato de lenguados a Carolina Otero, y lo hizo, *inventando* unos filetes que se presentan dentro de una patata asada. Desde entonces, los nuevos lenguados y los antiguos huevos Suzette han seguido llamándose *a la Otero*. Lo único malo de este caso es que aquel inventor creó una escuela, y hoy, sus aprovechados discípulos cambian el nombre de un plato clásico y lo dan como creación suya en cuanto le añaden un salpicado de un perejil. Podríamos citar muchos casos.

De manera muy clásica, los párrafos ubicados en cabeza de capítulo ofrecieron a Bardají un espacio propicio para exponer consideraciones gastronómicas y datos generales sobre los productos. Por ejemplo, presentó las calidades nutritivas de los huevos en las primeras líneas del capítulo dedicado a ellos en el *Índice culinario* o propuso un verdadero homenaje a las sopas a principios de la sección «Caldos y sopas» de *La cocina de Ellas*.¹² Por otra parte, Bardají introdujo de manera frecuente datos etimológicos, históricos o folklóricos en el texto mismo de sus recetas para contextualizarlas o explicitar su nombre. Por ejemplo, se puede leer en el *Índice culinario*:

[Salsa a la Diana] El nombre de Diana es el de una divinidad pagana que representaba la luna, y era hermana de Apolo, que representaba el sol; Diana presidía la caza...

[Solomillo a la oriental] Todas las fórmulas culinarias denominadas a la Oriental, deben condimentarse sin que en sus componentes figure nada de cerdo, pues sabido es que un gran parte de la población oriental está compuesta de mahometanos...

11. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 180.

12. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 67; *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 23-25.

[Sardinas a la Mirabeau] Honorato Riquetti, Conde de Mirabeau, fue el más celebre de los oradores franceses de la Revolución...

[Cassoulet de cordero] Tolosa, Castelnaudary y Carcasona se disputan en Francia la supremacía de su preparación...¹³

Semejantes adiciones a los datos técnicos son también abundantes en las recetas de *La cocina de Ellas*. Bardají precisó en este libro, por ejemplo, que el «Zurrucutuna de bacalao» constituía una especialidad de ciertas sidrerías vascas o que los «Huevos a la Marchán» eran originarios del Pirineo español.¹⁴

Resulta evidente, pues, que Bardají insistió a la manera de un gastrónomo en presentar una cocina que tenía historia y/o raíces, aunque nunca dejó de escribir en sus obras culinarias como un chef cuyo principal objetivo era transmitir, precisamente, un conocimiento técnico. Ya presente en una obra como el *Índice culinario* destinado a profesionales, la preocupación pedagógica de Bardají aparece de manera brillante en *La cocina de Ellas*. En el prólogo de la primera edición de este libro, el chef se posiciona como un verdadero profesor de cocina para principiantes:¹⁵

Tampoco este libro nace con la creencia de que puede enseñar nada a los profesionales, quienes, por serlo, están ya de vuelta en estas cuestiones. Mi propósito es más modesto: se reduce a contribuir, en la medida de mis escasos conocimientos, a que las futuras amas de casa puedan, con relativa soltura, preparar una comida más o menos complicada si las circunstancias o el capricho a ello las obliga. Las explicaciones de recetas están hechas con verdadero lujo de pormenores, aun a trueque de repeticiones machaconas, he querido escribir fórmulas de cocina y no artículos literarios. Cada tarea tiene sus dificultades especiales, y en este caso, hacerse comprender es casi llegar a vencerlas.

Un amplio léxico compuesto por casi cien entradas en el último capítulo de esta obra confirma este deseo pedagógico. Para Bardají, un buen discurso culinario no tenía que impresionar al lector sino que debía ayudar al practicante dándole a conocer ciertas maneras de actuar con eficiencia en una cocina.

13. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 119, 199, 356, 454.

14. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 171, 226.

15. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 953.

2. CONSTRUIR UNA COCINA

Bardají explicitó siempre en los prólogos de sus libros que se negaba a considerarlos como «tratados completos de cocina», es decir, como obras que ofrecían un panorama completo del arte culinario. En las primeras páginas del *Índice culinario* escribía en este sentido:

Sabemos muy bien que aunque tuviera este libro millones de recetas no podría llamarse *Tratado completo de cocina*, pues, cuando más, podría denominarse así el día que terminara de imprimirse; pero el día siguiente mil nuevas formulas creadas por la necesidad o la fantasía de los cocineros vendrían a hacer la obra incompleta.¹⁶

Su punto de vista seguía igual cuando redactó *La cocina de Ellas*:

Al agruparlas [las recetas] en un volumen no pretendo presentar un tratado completo de cocina; hay muchos ya, y no es oportuno, ni conveniente, lanzar uno más a la publicidad.¹⁷

Cuando firmó en calidad de chef *Cocina para fiestas*, su opinión continuaba inalterada a este respecto:

El presente libro nace con la pretensión de ser una ayuda en el trabajo diario del ama de casa. No es un tratado de cocina, sino una colección de guisos y preparaciones culinarias, propias para solemnizar fiestas familiares o de carácter general.¹⁸

No se trataba sólo de una humildad retórica, sino también de una de las consecuencias de la amplia cultura culinaria de Bardají. Tenía demasiada conciencia de la importancia del repertorio culinario existente y del potencial de creación de sus contemporáneos y ello le impedía proponer a sus lectores algo más allá de *una* cocina construida sobre la apoyatura de algunas tradiciones internacionales y peninsulares.

Formado en el período a caballo entre los siglos XIX y XX, en una etapa en la que el arte culinario francés resplandecía, Bardají proponía una cocina muy marcada por esta influencia. En el *Índice culinario* rindió homenaje a Auguste Escoffier (1846-1935), uno de los cocineros franceses más emblemático de su tiempo, con motivo de una receta de filetes de lenguado:

16. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 11.

17. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 953.

18. Citado por Manuel Martínez Llopis, «Prólogo», en *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 22.

A. Escoffier, notabilísimo jefe de cocina del Carlton-Hotel, de Londres, es la figura más prestigiosa del mundo culinario actual, autor de varios libros culinarios, siendo de todos el más notable la *Guía culinaria*, verdadera obra maestra, conocida por todos profesionales amantes de su arte.

En esta misma obra no olvidó tampoco celebrar a Antonin Carême (1784-1833), transformando la receta del *Timbal de filetes* de lenguado Carême en una verdadera noticia biográfica del «gran artista».¹⁹ La evocación de esas dos figuras de la cocina francesa atestigua perfectamente la amplitud de la cultura culinaria que Bardají movilizaba para nutrir su cocina y, atento a la historia del arte culinario, se preocupaba también por su actualidad.

Abundando más en esta cuestión, los libros que referencia en el *Índice* constituyen, igualmente, testimonio de sus amplios conocimientos sobre literatura culinaria francesa clásica y contemporánea. En efecto, Bardají citó en esta compilación a Urbain Dubois y Émile Bernard (*La cuisine classique*, 1856), a Pierre Lacam (*Mémorial historique et géographique de la pâtisserie*, 1865), a Marius Morard (*Les secrets de la cuisine dévoilés*, 1886), a Gustave Garlin (*Le cuisinier moderne*, 1887-1889), a Joseph Favre (*Le dictionnaire universel de cuisine* 1894), al Baron Brisse (1813-1876) y a Philéas Gilbert (1857-1942). A las evocaciones explícitas que hace de estos autores culinarios, podemos sumar las referencias a recetas encontradas en las revistas *La bonne cuisine pour tous* y *La cuisine moderne*. Estas recetas extraídas de la tradición francesa constituyen un aporte esencial en el edificio culinario construido por Bardají, y por ello continuaron bien presentes en la muy española segunda edición de *La cocina de Ellas*. En este orden de cosas, hay que recordar que Bardají alude a la cocina francesa de manera positiva en el prólogo de *Cocina de ellas* antes de pasar a escribir algunas líneas en honor de las cocinas españolas:²⁰

Conocemos a fondo y admiramos sinceramente las supremas delicadezas y los adelantos indiscutibles de la cocina francesa, que ha enriquecido el Arte culinario elevándolo a la categoría de Ciencia, no obstante haber creado poco. La cocina francesa moderna es una transformación de las cocinas antiguas adaptadas al gusto moderno con criterio sabio y refinamiento artístico, en los que se han superado los cocineros franceses.

[...]

Nadie osará negar que a pesar de estos refinamientos y metamorfosis hay muchas creaciones que han contribuido a la fama de las cocinas latinas, en las

19. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 199, 201-203.

20. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 13-14.

que se percibe inconfundible la levadura hispánica. No en balde se pudo afirmar que España ha enseñado a comer al mundo.

En estas líneas Bardají expresaba de manera clara la idea de que un buen cocinero peninsular tenía que dominar perfectamente el repertorio francés pero no podía contentarse con el conocimiento de sus fórmulas. Desde los principios de la redacción del *Índice culinario*, el discurso culinario de Bardají fue muy español y es necesario que no olvidemos que la publicación de la forma definitiva de esta obra coincidió con la del único ensayo gastronómico que Bardají firmó, *La salsa mahonesa. Recopilación de opiniones acerca del nombre tan discutido de esta salsa fría* (Madrid, 1928).

La cocina española que Bardají presentó en sus obras era un arte con una larga trayectoria histórica que se beneficiaba del dinamismo creativo de los profesionales contemporáneos. En el *Índice culinario*, por ejemplo, fórmulas tomadas en el repertorio de chefs activos en el tránsito entre los siglos XIX y XX —Juan Pedro Capdevielle, Juan Pallerola y Pagés, Juan Félix Iburguren, José García Patrón, Antonio Azcoaga, etc.— se codean con referencias al *Arte cisoria* de Enrique Villena (siglo XV) y al *Arte de cocina* de Manuel Montañón (1611). Aunque se destinaba a amas de casa, *La cocina de Ellas* hacía también referencias a esos autores, dando así la prueba de que el conocimiento de esas figuras históricas formaba parte, en la opinión de Bardají, de la cultura culinaria básica que tenía que poseer una persona que cocinaba en español. Por ello, también eran mencionados en esta última obra otros cocineros tales como Ruperto de Nola (*Libro de guisados*, siglo XV) o Juan Altamiras (*Nuevo Arte de Cocina*, 1745).

La referencia a este último cocinero, permite adentrarnos en otra faceta del discurso de Bardají pues, antes de ser un autor clásico de la literatura culinaria española, Juan Altamiras fue cocinero de un colegio zaragozano.²¹ El repertorio culinario de Bardají es, en efecto, el de un cocinero aragonés orgulloso de sus orígenes como lo recuerda de manera espléndida la dedicatoria de *La cocina de Ellas*:²²

Juan de Altamiras dedicó su *Arte de cocina* (Madrid, 1745) a San Diego de Alcalá, cocinero y Santo, uno de cuyos milagros inspiró a Murillo el famoso cuadro «La cocina de los Ángeles».

21. José María Pisa Villarroya, «Delantal», en Juan Altamiras, *Nuevo Arte de Cocina* (1745), Huesca, La Val de Onsera, 1994, p. 9-38.

22. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 19.

Sírvame el precedente como excusa que atenúe mi atrevimiento al poner este libro bajo la protección de Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza.

Como español y como aragonés, inclino mi frente ante «La Pilarica» y postrado a sus pies le ofrezco mi modesto trabajo.

La cocina presentada en el *Índice culinario* poseía algunos rasgos aragoneses aunque estos rasgos son mucho más acusados en *La cocina de Ellas*. ¡La receta de los *Pollos a la Chilindrón* del «famoso cocinero zaragozano Luis Bandrés» ya figura de manera destacada en la primera obra culinaria de Bardají!²³ De manera evidente, su curiosidad por las recetas regionales y populares tenía que ver con este interés por la cocina aragonesa. Algunas fórmulas locales figuraban ya en el *Índice culinario*, tales como la *Raya a la vasca*, los *Riñones de los cafés de Madrid*, el *Cochifrito* navarro o los *Calamares a la Mallorquina*.²⁴ En *La cocina de Ellas* tales recetas regionales se volvieron más numerosas: *Cunill ab rumescu* que se debe servir con vino del Priorato, *Fabada Asturiana*, *Cochinillo asado (especialidad madrileña)*, *Mazapán de Toledo*, *Enaceitados de Ciudad Real*, *Callos a la andaluza*, etc.²⁵

En esta misma obra, la notable presencia de platos aragoneses —*Presa de predicador*, *Recao de Binéfar*, *Goguera de conejo*, *Guirlache de Zaragoza...*— o vascos —*Bonito a la Oriotarra*, *Jibiones a la Durango*, *Cangrejos de río a la manera de Ataún*, *Cocido Euskaldun...*— nos recuerda que la cocina de Bardají también es construida a través de sus propias experiencias vitales: nacido en Binéfar, se casó con una vasca y desarrolló su actividad laboral en varios lugares.²⁶ Por diversos aspectos presentes en su cocina, la propuesta culinaria de Bardají era el fruto de sus sucesivos arraigos y a veces tomaba una verdadera dimensión sentimental. En varias ocasiones Bardají evoca herencias y complicidades culinarias familiares. Así, por ejemplo, en el *Índice culinario* anotó la receta de los *Calamares a la Americana* de su tío Ramón Mas al que presentaba como un «notable profesional». En el prólogo de la segunda edición de *La cocina de Ellas*, indicó que su hermano Arturo le había ayudado a prepararla mediante la aportación de fórmulas y observaciones.²⁷ Las amistades también tuvieron un

23. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 453.

24. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 286, 305, 416, 460.

25. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 374, 432, 515, 776, 793.

26. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 42, 238, 445, 770.

27. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 303; *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 13.

papel importante en la construcción de la cocina de Bardají. Si las obras de Ignacio Domenech y Puigercós se erigieron en útiles fuentes para el autor del *Índice culinario*, este escritor fue ante todo «su particular amigo».²⁸

El cocinero ideal de Bardají era un experto culto, que conoce perfectamente la historia de su arte. Esta visión no implicaba una renuncia a la creación culinaria. La conciencia de la amplitud del repertorio culinario existente hacía, simplemente, que el cocinero fuese más modesto frente a la invención, pero no le convertía en el mero ejecutor de una cocina ya fijada. Bajo el pseudónimo de T. O. Doret, Bardají publicó recetas en ciertas revistas y asumió después su paternidad en los libros que firmó; así sucedió con las *Chuletitas de cordero Guipuzcoana*, una fórmula inspirada en tradiciones culinarias vascas.²⁹ Dejó, sin embargo, la creación de platos «a la Bardají» para amigos suyos tales como Isidro Rivera, que inventó los *Huevos a la Bardají*. Y es que, en su particular concepción del arte culinario, el buen chef podía sentirse y estar legítimamente orgulloso de sus invenciones... permaneciendo en la modestia. Arrastrado por la irritación, su pluma ilustró perfectamente este posicionamiento en la receta de los *Huevos al plato (dulce)*, una de sus creaciones que fue «robada» por un chef poco delicado:³⁰

Es este un postre de fantasía que data de mi época de aprendiz, ya muy lejana, por desgracia. En la revista profesional *El Gorro Blanco* está impreso en uno de sus primeros números, hace más de treinta años, lo que no fue obstáculo para que veinte años después lo inventase Paul Reboux, quien lo publicó en su libro *Plats nouveaux!* [1927], acompañado de la coletilla «prohibida la reproducción». Por una vez y con la venia de mis lectoras, he de hacer notar la facilidad con que algunos escritores culinarios se permiten *prohibir la reproducción* de muchas fórmulas y recetas que a ellos no les ha costado otro trabajo más que el puramente mecánico de copiarlas o mandarlas copiar.

3. CONCLUSIÓN

En la obra de Teodoro Bardají Mas, las palabras de un técnico riguroso se entremezclan con las de un erudito apasionado por la historia de su arte. Bajo la pluma de este chef, las fronteras entre literatura culinaria y gastronómica desaparecen: su discurso constituye un híbrido perfecto entre estos

28. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 372.

29. *Índice culinario* (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 359, 435.

30. *La cocina de Ellas* (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 857.

dos géneros con sus recetas precisas y sus comentarios etimológicos, etnográficos o golosos. Bardají consideraba y manejaba la cultura alimentaria como un todo. Si insistió en la explicación y la contextualización de los nombres de recetas mucho más de lo que lo hicieron la mayoría de los especialistas de la glosa gastronómica, fue porque este tipo de saber formaba parte, a su juicio, de lo que era necesario que un practicante supiese para dominar totalmente su arte.

La cocina que Bardají enseñaba a sus lectores era una composición sincrética. En su discurso, recetas muy antiguas se codeaban con creaciones recientes, clásicos franceses con recetas vascas o aragonesas. Eso no significa que promoviese una cocina desprovista de personalidad, sino todo lo contrario. Seleccionando y asimilando varios elementos, había constituido un conjunto de fórmulas homogéneo, original y español. Aunque, en efecto, la cocina internacional-francesa contribuyó generosamente a su repertorio culinario, Bardají proponía una cocina que tenía en cuenta los particularismos españoles e integraba platos venidos de varias regiones. El hecho de que Bardají fuese un aragonés que trabajó en Madrid y se casó con una vasca puede explicar buena parte de las inclusiones de recetas provinciales. Sin embargo, la presencia de cierta idea de españolidad tuvo también su influencia en la producción de esta cocina arraigada en la piel de toro. Además, Bardají propuso en sus libros una cocina española... porque se destinaba, sobre todo, a un público español. Quería que su obra fuese útil, que tuviera una eficacia pedagógica y para ello la adaptó tanto a las necesidades de sus colegas cocineros (*Índice culinario*) como a las necesidades de las amas de casa (*Cocina de Ellas, Cocina para fiestas*). Experto, erudito y profesor, Bardají quiso encarnar a un buen chef y fue un auténtico maestro de cocina.

